

ӘОЖ 547.917/.918

КОМПЛЕКСТЫ КОСЫЛЫСТАР

ЖҰМАТҚЫЗЫ АЛИМА

Студент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Шымкент қ., Қазақстан

ХАЙРУЛЛА АРУЖАН СӘБИТҚЫЗЫ

Студент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Шымкент қ., Қазақстан

АСЫЛБЕК НҰРИЛА ҮСЕНҚЫЗЫ

Магистр – оқытушы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Шымкент қ., Қазақстан

Аннотация: Берілген жұмыста комплексті қосылыстардың құрылымы, қасиеттері және алыну жолдары қарастырылған. Комплекстүзуші орталық атом мен лигандтардың өзара әрекеттесу табиғаты, ішкі және сыртқы сфералардың қалыптасуы, координациялық сан және комплексті иондардың заряды жан-жақты түсіндіріледі. Комплексті қосылыстардың алыну реакциялары, олардың типтері (катионды, анионды, бейтарап), әртүрлі лигандтардың рөлі, химиялық байланыс ерекшеліктері мен геометриялық конфигурациялары талданады. Сонымен қатар комплексті қосылыстардың ерітіндідегі диссоциациясы, тұрақсыздық константалары және комплекстердің беріктігіне әсер ететін факторлар көрсетілген.

Ключевые слова: комплексті қосылыстар, координациялық теория, Альфред Вернер, лиганд, комплекстүзуші, ішкі сфера, сыртқы сфера, координациялық сан, диссоциация, аквакомплекс, аммиакаттар, анионды комплекс, катионды комплекс, октаэдрлік конфигурация, тетраэдр, тұрақсыздық константасы, донорлы-акцепторлық байланыс.

Комплексті қосылыстар - бұл молекуласының құрамы, құрылымы және қасиеттері жағынан алуан түрлі, сыртқы және ішкі сфералардан тұратын химиялық күрделі заттар. 1893 ж. Альфред Вернер (1913 ж. Нобель сыйлығымен марапатталған) «Бейорганикалық қосылыстардың құрылысы туралы сұрақтарға» атты еңбегін жариялады. Бұл еңбегінде ғалым өзінің және шәкірттерінің комплексті қосылыстар туралы кен көлемдегі зерттеу жұмыстарына сүйене отырып, координациялық теорияның негізгі анықтамаларын ұсынды.

Бұл теория негізінен координациялық көзқарас тұрғысынан сипатталады. Координациялайтын металл ионы (Me^{**}) немесе атомы кеністікте дұрыс геометриялық пішін түзетіндей, қарама-қарсы зарядталған иондар немесе бейтарап молекулалармен қоршалған күйде болады. Координациялайтын ион, атом орталық атом немесе **комплекстүзгіш**, ал оны қоршап тұратын бөлшектер (иондар, молекулалар) — **лигандтар** деп аталады. Комплекстүзгішпен тікелей байланысу арқылы **ішкі координациялық сфера** түзетін лигандтар саны, комплекстүзгіштің **координациялық санын** көрсетеді. Ішкі сфераға сыймай қалған ион немесе басқа да бөлшектер қосылыстың сыртқы сферасын құрайды. Комплексті қосылыстың химиялық формуласы жазылғанда, ішкі сфера сыртқы сферадан тік жақшалар арқылы бөлінеді: $K_3^+[Fe^{+3}(CN)_6]^-$, $H_2[Pt^{+4}Cl_6]$, $[Cu^{2+}(NH_3)_4](OH)_2$, $[Co^{+3}(NH_3)_6]Cl_6$ және т. б.

Комплексті қосылыстарды суда еріткенде оның ішкі сферасы белгілі бір тұрақтылықты сақтайды:

ішкі сфера

Комплексті ионның заряды комплекстүзгіш пен лигандтар зарядтарының алгебралық қосындысына тең:

және т. б. Сыртқы сферасы болмайтын комплексті қосылыстар да кездеседі: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$, $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_4]$ және т. б.

Комплексті қосылыстар ішкі сферасының тұрақтылығына байланысты әртүрлі болып бөлінеді. Лигандтар бірте-бірте орталық атомнан саты-лай, қайтымды диссоциацияланады.

2. Комплексті қосылыстардың алыну жолдары

1. Тұз бен негіздің әрекеттесуі:

min

max

2. Амфотерлі гидроксид пен негіздің әрекеттесуі:

3. Амфотерлі гидроксид пен қышқыл ерітіндісінің әрекеттесуі:

4. Тұздардың өзара әрекеттесуі:

min

max

5. Тұз бен аммиактың әрекеттесуі:

6. Тұз бен қышқылдың әрекеттесуі:

7. Тұз бен судың әрекеттесуі:

8. Негіз бен аммиактың әрекеттесуі:

А) **Комплексе түзушілер** – d элементтер

Р элементтер: Al; Sn; Pb.

S элементтер: Be; K; Mg; Ca.

Лигандтар:

1) бейтарап молекулалар H_2O ; NH_3 ; NO; CO;

2) Гидроксид ион (OH^-);

3) Cl^- ; Br^- ; I^- ; F^- ;

4) NO_3^- ; SO_4^{2-} ; SO_3^{2-} ; PO_4^{3-} .

Комплекстер ішкі сфераның зарядына қарай:

I) катионды

катион

II) анионды

анион

III) нейтрал (бейтарап) – сыртқы сфера болмайды

Құрамына қарай:

1. Аммиакаттар – лиганда NH_3
 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$

2. Аминаттар- лиганда NH_2 – амин;
 CH_3NH_2 – метиламин.

3. Аква комплексті қосылыстар – лиганда H_2O
 $[Co(H_2O)_6]Cl_2$

4. Ацидо – лигандтар – аниондар
 $K_4[Fe(\underbrace{CN}_6^-)]$; $H_2[Si(\underbrace{F}_6^-)]$
анион ; анион

5. Гидроксо – лиганда $(OH)^-$
 $Na_2[Cu(\underbrace{OH}_4)]$
гидроксид

5. Ауыспалы комплексті қосылыстар - әртүрлі лигандалар
 $K_2[Pt(\underbrace{OH}_6)Cl_2]$; $[Pt(\underbrace{NH_3}_3)Cl]$

Аталуы:

I) Катионды

$[Co(NH_3)_6]^{3+}Cl_3$ → хлоридгексаминокобальт (III);

$[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl_3$ → хлориддихлоротетрааквахром (III);

$[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ → сульфатмонобромопентааминокобальт (III).

II) Анионды

$K_4[Fe(CN)_6]^{4-}$ → калийгексацианоферрат (II);

$K[BF_4]^-$ → калийтетрафторборат (III);

$Na[PF_6]^-$ → натрийгексафторафосфат (V).

III) Нейтрал

$[Cr(H_2O)_3F_3]$ → трифторатриаквахром;

$[Pt(NH_3)_2Cl_2]^0$ → дихлородиаминоплатина.

4. Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыс табиғаты

Комплексті қосылыстарда ішкі және сыртқы сфера арасында иондық байланыс болғандықтан олар күшті электролит сияқты диссоциацияланады:

$K[Ag(NO_2)_2] \rightarrow K^+ + [Ag(NO_2)_2]^-$,

ал комплекс түзуші және лиганда арасындағы байланыс коваленттік, ол донорлы-акцепторлық механизм бойынша түзіледі, мұнда комплекстүзуші – акцептор, лиганда – донор.

Координациялық сан (к.с.)	Комплексті қосылыстар конфигурациясы	Геометриялық моделі
2	Сызықтық	
3	Тригональдық	

4	Тетраэдр	
6	Октаэдр	

5. Комплексті қосылыстардың ерітінділерінің диссоциациясы

Біріншілей диссоциациясы – молекула сыртқы және ішкі сфраға толық ыдырайды (қайтымсыз):

Екіншілей диссоциация – бұл ішкі сфераның құрам бөліктерге ыдырауы (қайтымды):

Комплексті қосылыстардың беріктігін (мықтылығын) сандық жағынан сипаттайтын шама оның **тұрақсыздық константасы (const)** деп аталады (K_T).

(K_T) – неғұрлым аз болса, комплексті қосылыстар соғұрлым берік болады.

$$K_T = \frac{[\text{Pt}^{4+}] \cdot [\text{Cl}^-]^6}{[\text{PtCl}_6]^{2-}} \quad (\text{a}_2)$$

$$K_T = \frac{[\text{Cu}^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^4}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}} \quad (\text{б}_2)$$

Мысалы,

$$K_T = \frac{[\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{CN}^-]^6}{[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}}$$

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Ахметов, Н. С. Жалпы химия : оқу құралы. – Алматы : Білім, 2018. – 620 б.
2. Моррисон, Р. Т., Бойд, Р. Органическая химия. – 6-е изд. – Москва : Мир, 2019. – 1240 с.
3. Аткинс, П., Де-Паула, Дж. Физическая химия. – 10-е изд. – Москва : Бином, 2020. – 1088 с.
4. Хьюис, Дж., Хьюис, Дж. Неорганическая химия : учебник. – Санкт-Петербург : Питер, 2017. – 906 с.